

Il rischio d'impresa al cospetto delle fitopatie da quarantena:
un orientamento restrittivo¹ del T.A.R. Puglia – sezione staccata di Lecce, sez. III, sent. n. 1439, 30.10.2025².

La tutela risarcitoria³ dell'interesse legittimo pretensivo nell'emergenza fitosanitaria
da *Xylella Fastidiosa*^{4 5 6}.

di Thomas Invidia⁷

Abstract

La sentenza n. 1439/2025 del T.A.R. Puglia - Lecce costituisce un precedente rilevante⁸ nel contenzioso⁹ derivante dall'emergenza *Xylella Fastidiosa* in Italia. Il Tribunale Amministrativo, pronunciandosi in sede di

¹ La sentenza qui commentata è conforme con il precedente del T.A.R. Puglia – Bari, sez. III, sentenza, n. 514, 21.03.2023. In estrema sintesi, innanzi al tribunale amministrativo barese la ricorrente ha proposto giudizio per annullamento di molteplici atti. Proprietaria di una struttura ricettiva alberghiera, la signora ha impugnato l'atto dirigenziale adottato dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia, nonché altri atti concernenti la prescrizione di misure di eradicazione ai sensi del Reg. UE n. 1201/2020. La ricorrente ha proposto i seguenti argomenti in diritto: violazione dell'art. 21-bis, l. 241/1990, in quanto il procedimento impugnato non è stato mai notificato personalmente alla stessa. Inoltre, la misura di eradicazione di 6 alberi risultati positivi alla *Xylella Fastidiosa* avrebbe determinato l'adozione di una procedura d'urgenza complessa senza adeguata istruttoria. Invero, al di là della forzatura procedimentale, ritiene la ricorrente che questo modus operandi amministrativo avrebbe compresso il diritto della proprietà della ricorrente, realizzando una vera e propria "espropriazione". Ancora, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto prendere cognizione dei criteri e dei metodi di analisi utilizzati per accertare la presenza del batterio nelle piante. La ricorrente altresì ha espresso considerazioni sulla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto l'operato degli enti sarebbe avvenuto in spregio alle "buone pratiche agronomiche", che avrebbero consentito la rinascita degli ulivi, e infine il privato non sarebbe stato messo in condizione di partecipare proficuamente al procedimento in quanto gli sarebbe stato precluso di avviare studi sperimentali al fine di individuare misure fitosanitarie alternative. La Regione Puglia ha affermato l'infondatezza del ricorso nel merito. Il giudice amministrativo ha preliminarmente estromesso dal giudizio l'Agenda regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) perché ente strumentale di supporto della Regione. Nel merito, il T.A.R. ha ritenuto che la mancata notifica individuale non abbia compresso il diritto di difesa perché la ricorrente è riuscita a difendersi e peraltro la stessa ha conosciuto l'atto di ingiunzione pubblicato in forma collettiva (in Albo Pretorio, sul BURP e sul sito internet "www.emergenzaxylella.it"). Inoltre, le doglianze concernenti l'istruttoria sono state ritenute generiche perché non avrebbero illustrato il pregiudizio concretamente determinato alla ricorrente. Ancora, il suolo della ricorrente si trovava in una zona cuscinetto della Valle d'Itria e il piano di azione varato con D.G.R. n. 1866/2022 prevedeva che "a seguito del rinvenimento di piante positive a X.F. nelle zone cuscinetto o nelle aree indenni o nell'area infetta "Valle d'Itria", si applicano le misure di eradicazione ex artt. 7, 11 del Reg. UE 1201/2020". A ben vedere, osservano i giudici amministrativi, nella tabella 3 "Livelli di rischio attribuiti alle aree oggetto di sorveglianza" del Piano allegato alla D.G.R. n. 1866/2022, non impugnata dalla ricorrente, la Valle d'Itria è classificata quale zona ad alto rischio e soggetta a sorveglianza totale. E invero sono state compiute analisi di tipo molecolare per accertare la presenza del batterio sugli alberi della ricorrente. Infine, affermano i giudici che è la normativa UE a prediligere la misura dell'eradicazione e le "buone pratiche agronomiche" costituiscono un'indicazione generica. Il ricorso, in definitiva, è stato ritenuto infondato e così anche la domanda risarcitoria. Il testo integrale della sentenza è disponibile su Onelegale online e su Giustizia Amministrativa.

² È stata decisa in camera di consiglio del 07.10.2025. Il testo integrale della pronuncia è disponibile su Onelegale online e su Giustizia Amministrativa.

³ Questo contributo è da ritenersi integrato, con uno scritto strutturalmente autonomo, da considerazioni tecniche specialistiche agronomiche del Dott. Agr. Antonio Bruno, Esperto in Diagnostica urbana e territoriale, già Direttore dell'area agraria del Consorzio di bonifica "Ugento e li Foggi", Presidente dell'Associazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali (ADAF) – Lecce nonché già Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce e già Consigliere Nazionale della Federazione Italiana dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (FIDAF).

⁴ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., secondo cui: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

⁵ Ai sensi e per gli effetti, considerando la sede del processo amministrativo, dell'art. 2697 c.c., secondo cui: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

⁶ Il contributo è aggiornato al 06.04.2026.

⁷ Cultore di Diritto Privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento e componente del Direttivo dell'Associazione Dottori Agronomi e Dottori Forestali (ADAF) – Lecce.

⁸ Invero, come evidenziato per T.A.R. Puglia – Bari n. 514/2023, non è un precedente isolato.

⁹ Con riferimento al contenzioso azionato nella giurisdizione ordinaria civile, si possono certamente annoverare: Tribunale di Taranto, sentenza n. 331, 23.02.2026; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 248, 22.01.2026; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 222, 21.01.2026; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 3501, 29.11.2025; Tribunale di Taranto, sentenza, n. 2005, 27.09.2025; Tribunale di Taranto, sentenza, n. 749, 28.05.2025; Tribunale di Brindisi, sentenza, n. 813, 22.05.2025; Corte di Appello di Lecce, II Sezione, sentenza, n. 124, 15.02.2025; Tribunale di Taranto, sentenza, n. 1696, 13.06.2024; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1851, 20.05.2024; Tribunale di Taranto, sentenza, n. 1174, 16.05.2024; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1425, 16.04.2024; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1426, 16.04.2024; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1015, 14.03.2024; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1490, 18.05.2023; Tribunale di Lecce,

riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione disposta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, ha respinto la richiesta risarcitoria milionaria avanzata da un'azienda agricola salentina contro Regione Puglia e lo Stato (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste¹⁰). In estrema sintesi, il ricorrente ha assistito inerme alla cessazione di fatto delle attività aziendali in conseguenza della diffusione del batterio nei terreni di sua proprietà. Egli chiedeva di accertare la responsabilità delle amministrazioni pubbliche in forza dell'art. 2043 c.c.¹¹ per aver colpevolmente consentito

sentenza, n. 1491, 18.05.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1300, 03.05.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1216, 24.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1208, 21.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1209, 21.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1150, 17.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1129, 17.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1128, 17.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1130, 17.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1109, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1104, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1103, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1108, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1107, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1105, 13.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1095, 12.04.2023; Tribunale di Lecce, sentenza, n. 1096, 12.04.2023. Le sentenze sono consultabili integralmente su DeJure. È meritevole di essere richiamata anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, cause riunite C-78/16 e C-79/16), 9 giugno 2016, che stabilisce: "occorre ricordare che il legislatore dell'Unione deve tenere conto del principio di precauzione, in virtù del quale, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive (v., in particolare, sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14, EU:C:2015:823, punti 81 e 82). Il suddetto principio deve, inoltre, essere applicato tenendo conto del principio di proporzionalità, il quale esige che gli atti delle istituzioni dell'Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti (v., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, punto 29). Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto dei suddetti principi, la Corte ha già statuito che occorre riconoscere alla Commissione un ampio potere discrezionale quando questa adotta misure di gestione dei rischi. Infatti, tale settore implica da parte sua, in particolare, scelte politiche nonché valutazioni complesse. Solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità della misura stessa (v., in particolare, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82). A questo proposito, occorre altresì ricordare che la validità di un atto dell'Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato e non può dunque dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti il suo grado di efficacia. Quando il legislatore dell'Unione è chiamato a valutare gli effetti futuri di una normativa da adottare, sebbene questi effetti non possano essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa (v., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata)".

¹⁰ Il D.l. 11 novembre 2022, n. 173 (rubricato "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"), convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, ha modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. b) la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, intervenendo sull'art. 2, comma 1, del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. La denominazione tutt'ora vigente è quella di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".

¹¹ Sulla specifica questione giuridica del risarcimento danni derivante dal ritardo nell'adozione di atti amministrativi, sebbene in procedimenti attivati ad istanza di parte (e, pertanto, non pienamente conferente rispetto alla materia del danno da ritardo in procedimenti discrezionali attivabili ex officio) è intervenuto Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza, n. 7, 23.04.2021, che ha affermato: "Il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa, devoluto alla giurisdizione amministrativa, è quello della responsabilità da fatto illecito. Anche in un'organizzazione dei pubblici poteri improntata al buon andamento, in cui si afferma il modello dell'amministrazione "di prestazione", quest'ultima mantiene rispetto al privato la posizione di supremazia necessaria a perseguire "i fini determinati dalla legge" (art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990), con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato. Nel rapporto amministrativo contraddistinto dalla ora descritta asimmetria delle posizioni si manifesta ad un tempo l'essenza dell'ordinamento giuridico di diritto amministrativo e allo stesso tempo si creano le condizioni perché la pubblica amministrazione -per ragioni storiche, sistematiche e normative- non possa essere assimilata al "debitore" obbligato per contratto ad "adempiere" in modo esatto nei confronti del privato. Nel descritto quadro l'esercizio della funzione pubblica, manifestatosi tanto con l'emanazione di atti illegittimi quanto con un'inerzia colpevole, può quindi essere fonte di responsabilità sulla base del principio generale *neminem laedere*: con la normativa sopra richiamata il legislatore ha progressivamente esteso ai casi di illegittimo esercizio del potere pubblico la tutela risarcitoria disciplinata dall'art. 2043 del codice civile -in cui è affermato un principio generale dell'ordinamento secondo cui "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamata è quindi l'ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale, in cui, come esattamente sottolinea il giudice rimettente, la valutazione sull'ingiustizia del danno è assorbita dalla violazione della regola contrattuale. Declinata nel settore relativo al "risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi", di cui al sopra citato art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il cui aspetto programmatico è costituito dal rapporto giuridico regolato bilateralmente dalle parti mediante l'incontro delle loro volontà concretizzato con la stipula del contratto-fatto storico, il rapporto amministrativo si caratterizza per l'esercizio unilaterale del potere

la diffusione del batterio a causa di un operato amministrativo ritenuto complessivamente discutibile per i ritardi e le omissioni nella gestione del contagio. Il Collegio ha qualificato la posizione del privato quale interesse legittimo pretensivo, correlato all'esercizio del potere discrezionale della P.A. nell'attuazione delle misure fitosanitarie. I giudici amministrativi hanno escluso la responsabilità extracontrattuale delle

nell'interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale e in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, a ingenerare la responsabilità aquiliana dell'amministrazione. Depongono, infine, nel senso della riconducibilità del danno per lesione di interessi legittimi al modello della responsabilità per fatto illecito, anche indici normativi di univoca portata testuale. In particolare, i sopra citati commi 2 e 4 dell'art. 30 cod. proc. amm., rispettivamente fanno riferimento al "danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria", e al "danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". Con specifico riguardo alle "conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", l'art. 2-bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990 prevede, quindi, che i soggetti pubblici e privati tenuti ad agire secondo le regole del procedimento amministrativo "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". L'ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest'ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario. Secondo un orientamento risalente di questa Adunanza plenaria, mai posto in discussione, il risarcimento è quindi escluso quando l'interesse legittimo riceva tutela idonea con l'accoglimento dell'azione di annullamento, ma quest'ultimo sia determinato da una illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento di fondatezza della pretesa del privato ma un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità ad essa spettante (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 3 dicembre 2008, n. 13; 3.3 - 3.5). Nel settore del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo il requisito dell'ingiustizia esige dunque la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza. L'ingiustizia del danno così declinata non è tuttavia il solo presupposto della responsabilità ex art. 2-bis L. n. 241 del 1990. Quest'ultima disposizione va letta in combinato con l'art. 2 della medesima legge, che disciplina in termini generali la "conclusione del procedimento". La disposizione ora richiamata - oltre ad enunciare il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso (comma 1), la cui violazione sostanziale nei rapporti intersoggettivi l'antigiuridicità della condotta dell'amministrazione (mentre le conseguenze e le responsabilità interne sono regolate nel comma 9); a modulare variamente i termini, le relative decorrenze e le ipotesi di sospensione (commi 2 - 7); e a regolare le conseguenze per alcune categorie di atti (comma 8-bis) - prevede uno strumento di cooperazione con il privato istante, finalizzato a superare l'inerzia dell'amministrazione, incentrato sul potere di avocazione dell'affare (commi 9-bis - 9-quinquies). L'istituto ha un ruolo centrale nella fattispecie di responsabilità dell'amministrazione per danno da ritardo. La sua attivazione da parte del privato è infatti indice di serietà ed effettività dell'interesse legittimo di quest'ultimo al provvedimento espresso. All'opposto, in assenza di ulteriori iniziative del richiedente, potrebbe presumersi, salve diverse considerazioni che spieghino tale inerzia, che l'ulteriore decorso del tempo sia sostanzialmente indifferente per il privato, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni. In tale prospettiva, il mancato utilizzo dello strumento può concorrere a costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm. al fine di escludere "il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti". Ciò secondo i principi affermati da questa Adunanza plenaria nella sentenza 23 marzo 2011, n. 3, propri di un ordinamento giuridico che, nell'assoggettare la funzione amministrativa al diritto, e dunque assicurare il primato della legge, riconosce al privato - come sopra esposto - un novero di mezzi a tutela dei propri interessi più ampio di quelli utilizzabili nei rapporti di diritto civile, ed in cui l'azione risarcitoria è solo uno dei rimedi a disposizione [...] Comuni all'illecito civile sono invece le questioni concernenti il danno-conseguenza, in cui non vengono in rilievo profili di carattere pubblicistico, ma si pone la questione di individuare e quantificare i danni derivanti dalla lesione dell'interesse legittimo, e dunque di imputare all'evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito, sul piano della causalità materiale, i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per equivalente monetario, conseguenze "dirette e immediate" dell'evento sul piano della causalità giuridica, come si dirà a breve. Il danno-conseguenza è disciplinato con carattere di generalità sia per la responsabilità da inadempimento contrattuale che da fatto illecito (in virtù del più volte richiamato art. 2056 cod. civ.) dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Solo per la responsabilità da inadempimento opera il limite previsto dall'art. 1225 cod. civ. della prevedibilità del danno, salvo il caso di dolo. Una volta ricondotta la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi al principio del *neminem laedere* positivizzato nell'art. 2043 cod. civ., deve escludersi che, nella individuazione e quantificazione del danno, possa operare il limite rappresentato dalla sua prevedibilità. Assume invece un ruolo centrale il sopra menzionato art. 1223 cod. civ., anch'esso richiamato dall'art. 2056 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno comprende la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (luogo cessante) "in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". Nella sua parte descrittiva, la dicotomia danno emergente - luogo cessante esprime la funzione della responsabilità civile, anche nei rapporti di diritto pubblico, di rimedio previsto in funzione reintegratrice della sfera patrimoniale dell'individuo rispetto ad aggressioni esterne. Nondimeno alla funzione descritta della norma si aggiunge quella precettiva, per la quale, al pari del criterio dell'evitabilità previsto dall'art. 1227, comma 2, cod. civ., il criterio della consequenzialità immediata e diretta opera in funzione limitatrice delle conseguenze dannose risarcibili comprese nella serie causale originata dal fatto illecito. Sulla sua base si esclude il risarcimento di quei danni rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi. Come chiarito da questa Adunanza plenaria nella più volte richiamata sentenza 23 marzo 2011, n. 3, i criteri in questione attengono alla c.d. causalità giuridica, da distinguere rispetto alla causalità c.d. materiale, sulla cui base imputare il fatto illecito all'evento dannoso. Attraverso quest'ultima, logicamente prioritaria rispetto alla prima, si pongono in correlazione accadimenti naturali e per essa si applicano pertanto i criteri di stampo penalistico enunciati dagli artt. 40 e 41 cod. pen.; la causalità giuridica attiene invece alla delimitazione delle conseguenze risarcibili, come poc'anzi accennato".

amministrazioni resistenti¹², rilevando l'assenza di una condotta colposa e di un'inerzia illegittima nella gestione del batterio, valutata secondo un criterio ex ante in considerazione delle conoscenze scientifiche del periodo 2013-2015 (appare chiaro, seppur indiretto, il riferimento alla discrezionalità tecnica). Inoltre, la pronuncia pone l'accento sulla carenza del nesso di causalità, evidenziando che la rapida diffusione del patogeno, favorita da condizioni climatiche e biologiche peculiari, non fosse ragionevolmente arrestabile attraverso le conoscenze scientifiche all'epoca disponibili. Il presente commento illustra e analizza criticamente l'equilibrio individuato dal T.A.R. tra la tutela del patrimonio agricolo privato e l'ampia discrezionalità riservata all'Amministrazione nella gestione delle emergenze fitosanitarie. A ben vedere, la sentenza non si sofferma, al fine di rafforzare le proprie tesi, sulla legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha modificato l'art. 41 cost. e ha pertanto dato nuove coordinate agli interpreti dei testi normativi concernenti il funzionamento dell'impresa.

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Le argomentazioni del ricorrente e delle amministrazioni resistenti. – 3. I motivi fattuali e giuridici a fondamento della sentenza. - 4. Considerazioni in diritto guardando al nuovo art. 41 cost.

¹² Si ritiene maggiormente opportuno e conferente l'utilizzo del lessico tipico del giudizio amministrativo in luogo di quello civile, considerando la materia trattata.

1. Il caso.

La vicenda è originata dal ricorso in riassunzione proposto da un'azienda agricola salentina, proprietaria di circa 81 ettari olivetati in provincia di Lecce¹³, a seguito dell'emissione di ordinanza declinatoria di giurisdizione operata dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza pubblicata il 18.10.2023¹⁴.

Il giudizio è stato inizialmente introdotto innanzi al Tribunale Civile di Lecce¹⁵ con la notifica dell'atto di citazione datata 30.12.2020. Successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il ricorrente ha proposto ricorso¹⁶ in riassunzione al Tribunale Amministrativo Regionale ritenuto territorialmente competente¹⁷.

In sostanza, il ricorrente, lamentando la perdita totale della produzione olivicola e il drastico deprezzamento del valore dei fondi a causa del batterio *Xylella Fastidiosa*, aveva inizialmente adito il giudice civile per ottenere la condanna in solido della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'Agricoltura¹⁸ al risarcimento di un danno¹⁹ quantificato in oltre 2,7 milioni di euro. Il ricorrente ha quantificato minuziosamente il danno asserito, ma indimostrato secondo la motivazione della sentenza²⁰. Il T.A.R. Puglia - Lecce, nel radicamento definitivo della competenza innanzi al Giudice Amministrativo, ha ribadito che la pretesa risarcitoria non può essere scissa dall'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione nell'affrontare l'emergenza fitosanitaria²¹.

¹³ Per completezza, il ricorrente ha agito in quanto proprietario di un'azienda agricola, con frantoio, proprietaria di 81 ettari coltivati ad oliveto per un totale di 21.407 piante.

¹⁴ Nel testo della sentenza disponibile su Onelegale online e su Giustizia Amministrativa gli estremi di questa pronuncia sono coperti dalla dicitura "OMISSIS". Con riferimento alla materia specifica del riparto di giurisdizione, lo scrivente ha reperito due pronunce della Corte di Cassazione, a sezioni unite: Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza, n. 34555, 23.11.2022 e Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 28950, 18.10.2023 (quest'ultima è la pronuncia che ha stabilito la giurisdizione del giudice amministrativo della sentenza commentata in questo scritto). Entrambe le ordinanze sono consultabili integralmente su DeJure.

¹⁵ Il ricorrente, nel giudizio civile erroneamente azionato, aveva chiesto di: "1) dichiarare e riconoscere il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Puglia responsabili dell'infezione da *Xylella Fastidiosa* che ha colpito gli oliveti di proprietà dell'attore per un totale di 81 ettari olivetati, siti in agro di -OMISSIS- , -OMISSIS- ed - OMISSIS-; 2) conseguentemente, condannare gli enti convenuti al risarcimento, in solido, dei danni patrimoniali subiti dall'attore per effetto della patologia che ha colpito gli alberi di sua proprietà, come innanzi descritti: danni da liquidarsi nella misura complessiva di € 2.716.600,00 (per la perdita di produzione e per la diminuzione di valore dei fondi) o in quella maggiore o minore che l'on. le Tribunale adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa sulla base della documentazione prodotta e/o di C.T.U. della quale si invoca, sin da ora, l'ammissione; 3) condannare gli enti convenuti a tenere indenni gli attori dal maggior danno riveniente dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi sulla somma rivalutata; 4) condannare gli enti convenuti alla rifusione delle spese e competenze di lite".

¹⁶ Nei confronti della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste.

¹⁷ In forza dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui: "Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite".

¹⁸ La Regione Puglia si è costituita nel giudizio amministrativo l'08.02.2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 03.09.2025.

¹⁹ Sulla specifica questione della modalità di risarcimento del danno, la dottrina ha sollevato il problema circa l'ammissibilità del ristoro in forma specifica della lesione ad un interesse legittimo pretensivo: per una soluzione in senso negativo, cfr. A. IULIANI, La responsabilità civile della pubblica amministrazione: alcune riflessioni attorno all'interesse legittimo dalla prospettiva dei rimedi, in *Contratto e impresa*, Wolters Kluwer, anno XXXII, numero bimestrale 4-5, pp. 1241-1243, 2016.

²⁰ A p. 3 della sentenza è riportato il conteggio: "Gli stessi, a dire della parte ricorrente, sono quindi tenuti, in via solidale, al risarcimento del danno dallo stesso patito in quanto proprietario dei fondi in questione; danno che deve comprendere, come si illustra nella allegata relazione tecnico-economica, il danno emergente pari: a) alla mancata produzione registrata tra il 2015 e il 2020 in conseguenza del disseccamento degli ulivi infetti per un valore di €. 777.600,00; b) al minor valore di mercato dell'oliveto (ossia la differenza di valore di mercato tra un fondo olivetato ante-*Xylella* ed un terreno a seminativo nel medesimo areale) stimato in €. 1.539.000,00; c) alla sostanziale cessazione dell'attività del frantoio aziendale stimata in €. 400.000,00; per un totale di €. 2.716.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".

²¹ In un precedente risalente al periodo immediatamente successivo alla sentenza delle Sezioni Unite del 1999 sulla risarcibilità degli interessi legittimi, il T.A.R. Puglia - Lecce si interrogava sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità nel caso di lesione di un interesse legittimo: nei primi tempi del dibattito giurisprudenziale e dottrinale, sembrava tendere verso la responsabilità contrattuale. Cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, sentenza, n. 6040, 21.12.2006.

Ricevuto il ricorso in riassunzione, il Tribunale Amministrativo ha preliminarmente dovuto superare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'Avvocatura dello Stato, la quale riteneva competente il T.A.R. del Lazio²².

I giudici leccesi hanno respinto l'eccezione ricordando che, quando gli effetti diretti del comportamento o del provvedimento di un'autorità centrale si esauriscono esclusivamente nell'ambito territoriale di una specifica regione, la competenza ricade sul tribunale periferico secondo il principio di prossimità.

Superato questo argomento e tralasciando per ragioni di economia processuale le altre eccezioni formali, quali prescrizione e decadenza sollevate dalle difese degli enti, il T.A.R. è entrato nel merito della questione giudicando il ricorso del tutto infondato.

2. Le argomentazioni del ricorrente e delle amministrazioni resistenti.

Nel dettaglio del ricorso, il ricorrente ha fondato le proprie tesi sui seguenti argomenti in fatto e diritto.

In primo luogo, a partire dalla campagna olivicola dell'annata 2015/2016 la sua azienda avrebbe patito perdite continue nel tempo e crescenti nelle dimensioni. Il ricorrente ha inquadrato questo nocumento nell'alveo del danno emergente, esponendo che nel 2018 si è verificato l'azzeramento della produzione aziendale.

Ancora, la richiesta di risarcimento danno è stata caratterizzata da ulteriori voci, in quanto è stato ritenuto di giustizia considerare anche il deprezzamento di valore di terreni che un tempo erano produttivi. In ultima istanza, è stato chiesto di considerare ai fini del petitum anche la cessazione della produzione aziendale.

La condotta delle Pubbliche Amministrazioni resistenti, secondo la tesi attorea, si configurerebbe quale antigiuridica e colposa in forza dell'ingiustificato ritardo²³ nell'adozione delle misure di protezione contro la diffusione della Xylella Fastidiosa, organismo nocivo ufficialmente isolato sin dall'ottobre 2013. In forza dell'art. 1 del D.Lgs. n. 214/2005²⁴ e dell'art. 117, comma 2, lett. q)²⁵ e s)²⁶ della Costituzione, esponeva il ricorrente, spettava inderogabilmente alle Autorità nazionali intervenire tempestivamente nell'ambito delle proprie competenze esclusive in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente. Questa inerzia avrebbe comportato una palese violazione delle norme comunitarie sovraordinate, con specifico riferimento

²² Sede di Roma.

²³ Si presti attenzione: questa tesi si colloca nell'alveo del danno da ritardo per i procedimenti discrezionali attivabili d'ufficio, non in quelli ad istanza di parte. Per approfondire sul danno, e l'indennizzo, risarcibili ai sensi dell'art. 2-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241), si consulti: Cons. Stato, sez. VI, sentenza, n. 960, 07.02.2025: "[...] Quanto al contesto normativo di riferimento che viene in rilievo ai presenti fini, l'art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 recante "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" dispone che "le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" (comma 1), prevedendo che "in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento" (comma 1 bis). In merito all'istituto in commento questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che "per giurisprudenza consolidata (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 3854), il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto *juris et de jure*, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla menzionata norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. (sulla natura aquiliana del danno da ritardo, si veda Consiglio di Stato, a.p., sentenza 23 aprile 2021, n. 7); del pari, si è raggiunta una piena concordanza di opinioni, in giurisprudenza, nell'affermare che sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati; dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno" (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3375)".

²⁴ D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (rubricato "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"), abrogato dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 (rubricato "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625").

²⁵ La disposizione costituzionale richiamata afferma che "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale".

²⁶ Cfr. nota precedente: "(s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

all'art. 16 della Direttiva C.E. n. 2000/29²⁷, norma che imponeva agli Stati membri l'attuazione di ogni misura necessaria per l'eradicazione o il contenimento dei patogeni censiti nell'Allegato I.

Nonostante la Giunta Regionale Pugliese avesse formalizzato le prime misure protettive con la deliberazione n. 2023 del 29/10/2013, queste sarebbero rimaste di fatto inattuate fino all'aprile 2014, come confermato dal Piano del Commissario Straordinario e dagli audit della Commissione Europea. Questa omissione sarebbe proseguita anche dopo la conferma dell'obbligo di estirpazione sancito dalla Decisione di esecuzione U.E. n. 497 del 23/7/2014 e dal D.M. del 26 settembre 2014.

In punto di diritto, la parte ricorrente ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale gravante in capo allo Stato italiano — rappresentato dal Governo e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — e alla Regione Puglia per i danni derivanti dalla diffusione della Xylella Fastidiosa.

La responsabilità scaturirebbe da condotte omissive e commissive asseritamente *contra jus*, caratterizzate da un sistematico ritardo nell'azione amministrativa, dall'adozione di provvedimenti inadeguati e dalla violazione delle norme comunitarie e unionali.

Secondo l'assunto attoreo, il rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e dai Trattati avrebbe certamente evitato il contagio degli oliveti, impedendo un danno che la perizia tecnico-economica allegata, già citata in precedenza, quantifica in complessivi € 2.716.600,00. Questa somma comprendeva il danno emergente per la mancata produzione tra il 2015 e il 2020 (€ 777.600,00), la svalutazione del valore di mercato dei fondi, passati da olivetati a seminativi (€ 1.539.000,00), e la cessazione dell'attività del frantoio aziendale (€ 400.000,00), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria²⁸.

Di diverso orientamento sono le tesi delle amministrazioni. La Regione Puglia ha chiesto preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione per tardività (o decadenza) della domanda. Ha altresì

²⁷ “Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”. L'articolo 16 afferma che “1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B. Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. 2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri. Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3. La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, possono essere adottate le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate. 4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18”.

²⁸ Il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in accoglimento del ricorso, accertata la grave inerzia, intempestività e negligenza nella condotta materiale e provvedimentale tenuta dallo Stato Italiano e dalla Regione Puglia nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza fitosanitaria e di lotta alle fitopatologie, di :1) accertare e dichiarare il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (oggi dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e la Regione Puglia responsabili dell'infezione da Xylella Fastidiosa che ha colpito gli oliveti di proprietà del ricorrente per un totale di 81 ettari olivetati e per un totale di 21.407 piante, siti in agro di -OMISSIS- e -OMISSIS-; 2) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti al risarcimento, in solido, dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, come innanzi descritti: danni da liquidarsi nella misura complessiva di € 2.716.600,00 o in quella maggiore o minore che l'on. le Tribunale adito riterrà di giustizia, giudicando in via equitativa sulla base della documentazione prodotta e/o di verifica ovvero consulenza tecnica della quale si invoca, sin da ora, l'ammissione;3) condannare le PP.AA. resistenti a tenere indenni gli attori dal maggior danno riveniente dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali maturati e maturandi sulla somma rivalutata; 4) condannare le PP.AA. resistenti alla rifusione delle spese e competenze di lite”.

sostenuto un difetto di legittimazione passiva e in subordine ha chiesto di accertare e dichiarare la prescrizione estintiva della pretesa creditoria per maturata prescrizione quinquennale. Nel merito, e in estremo subordine, ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato.

Le amministrazioni statali hanno preliminarmente evidenziato l'incompetenza territoriale del T.A.R. Puglia – Lecce in favore del T.A.R. Lazio²⁹. In rito, hanno chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in riassunzione per tardività della domanda. In subordine, hanno invocato la prescrizione estintiva della pretesa e nel merito l'infondatezza del ricorso.

3. I motivi fattuali e giuridici a fondamento della sentenza.

Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, ritenendolo infondato.

In rito, il T.A.R. Puglia – Lecce ha affermato la propria competenza poiché il criterio della sede dell'Ente che ha emesso l'atto nel caso di specie è sostituito dal criterio di efficacia spaziale circoscritta del medesimo atto. Sebbene l'atto sia governativo o ministeriale, in sostanza, la competenza è radicata nel T.A.R. periferico perché è solo entro il territorio di competenza dello stesso che l'atto ha prodotto effetti.

Inoltre, il Collegio ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione a sezioni unite³⁰ secondo cui per le richieste risarcitorie del proprietario del fondo agricolo, colpito da infezione trasmessa mediante l'azione di organismi nocivi ai vegetali a fronte dell'omessa o tardiva azione amministrativa degli enti preposti, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

In punto di dogmatica, il proprietario, avverso il potere discrezionale del caso di specie, ha un interesse legittimo pretensivo³¹ alla conservazione dei beni aziendali del fondo mediante la correttezza dell'azione amministrativa e non un diritto soggettivo all'integrità del patrimonio.

²⁹ In forza dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: "Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede".

³⁰ Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza, n. 34555, 23.11.2022, secondo cui in tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 104 del 2010, è devoluta al giudice amministrativo la controversia relativa alla richiesta risarcitoria formulata dal proprietario del fondo agricolo, colpito dalla diffusione di un'infezione cagionata da organismi nocivi ai vegetali, che lamenta l'omessa o la tardiva assunzione da parte della P.A. delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, poiché l'azione si fonda sulla mancata adozione di specifici provvedimenti, il cui carattere discrezionale impone di qualificare la posizione soggettiva del privato in termini di interesse legittimo pretensivo. Il testo integrale della sentenza è disponibile su Onelegale online.

³¹ È nota la pronuncia della Corte di Cassazione, a sezioni unite, che ha stabilito la risarcibilità degli interessi legittimi. Si tratta di Cass. civ., Sez. Unite, sentenza, n. 500, 22.07.1999, in cui il Supremo Consesso ha affermato: "[...] la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui. In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 c.c., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un "danno ingiusto", ed a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza. [...] In particolare, nel caso (che qui interessa) di conflitto tra interesse individuale perseguito dal privato ed interesse ultraindividuale perseguito dalla P.A., la soluzione non è senz'altro determinata dalla diversa qualità dei contrapposti interessi, poiché la prevalenza dell'interesse ultraindividuale, con correlativo sacrificio di quello individuale, può verificarsi soltanto se l'azione amministrativa è conforme ai principi di legalità e di buona amministrazione, e non anche quando è contraria a tali principi (ed è contrassegnata, oltre che da illegittimità, anche dal dolo o dalla colpa, come più avanti si vedrà). 9. Una volta stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione del "danno ingiusto", e che è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, risulta superata in radice, per il venir meno del suo presupposto formale, la tesi che nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c. La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra infatti nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo,

Nel merito, rigettando il ricorso, il Collegio ha evidenziato che, fino all'anno 2013, l'ulivo non era inserito tra le specie vegetali sensibili al batterio della *Xylella Fastidiosa* secondo le direttive europee dell'epoca. Il parassita è stato isolato e ufficialmente rinvenuto nella provincia di Lecce (a sud di Gallipoli) soltanto nell'ottobre del 2013. Da quel preciso momento, le autorità pugliesi e nazionali si sono attivate avviando collaborazioni con importanti istituti di ricerca scientifica e introducendo un'imponente attività di monitoraggio territoriale.

In dettaglio, il 15.10.2013, l'Osservatorio Fitosanitario ha informato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il 21.10.2013 sono stati informati gli stati membri dell'Unione Europea, la Commissione Europea, l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) e il Comitato Nazionale dei Servizi Fitosanitari.

Inoltre, la Regione Puglia ha avviato una serie di interventi culminati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 29 ottobre 2013 ("Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella Fastidiosa* associato al "complesso del disseccamento rapido dell'olivo"), atto con cui sono state approvate le prime misure d'emergenza per la prevenzione e il controllo del batterio, definendo lo status delle zone colpite e imponendo obblighi di monitoraggio e ricerca.

Dopo un'intensa attività di campionamento su oltre 16.000 piante, l'ente ha ufficializzato la delimitazione delle aree infette con la determina n. 157 del 18 aprile 2014, comunicandole al Ministero e alla Commissione Europea.

Preso atto dell'inarrestabile diffusione del contagio, la Regione ha successivamente rimodulato la propria strategia con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1842 del 5 settembre 2014, passando dall'obiettivo dell'eradicazione a quello del contenimento; tale atto ha ampliato la delimitazione della zona infetta, interessando la maggior parte della Provincia di Lecce, ha istituito una "zona cuscinetto" posta a nord della zona infetta, e un "cordone fitosanitario" a nord della provincia di Lecce e ha formalizzato la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza fitosanitaria straordinaria. In base a quanto stabilito dal Piano degli interventi del Commissario Delegato e formalizzato nell'ordinanza CDPC n. 225 del 2015, la Regione Puglia ha proceduto all'estirpazione di 104 ulivi infetti individuati in cinque focolai specifici nelle giornate del 14 e 15 aprile 2014.

Le operazioni, eseguite materialmente dall'ARIF, hanno richiesto un impegno logistico e amministrativo estremamente oneroso, che ha spaziato dal monitoraggio analitico di ogni singola pianta per la conferma del batterio alla complessa attività di identificazione dei proprietari e notifica degli atti d'abbattimento. L'intervento ha compreso anche l'organizzazione della distruzione delle piante direttamente nei siti colpiti per evitare ulteriori rischi. Al contrario, per quanto riguarda il territorio di Gallipoli, la Regione Puglia ha scelto di non adottare misure di eradicazione radicale poiché l'estensione del contagio e la sua diffusione capillare rendevano tecnicamente impossibile l'eliminazione definitiva del patogeno, il che ha imposto una strategia diversa laddove per "eradicazione" si intendeva una misura finalizzata ad eliminare il patogeno mediante l'operazione stessa.

In diritto, ad avviso dei giudici amministrativi, non è stata ravvisata alcuna inerzia colpevole né alcun ritardo ingiustificato valutando la situazione con un criterio di giudizio basato sul momento dei fatti e non con la consapevolezza acquisita negli anni successivi. Hanno chiarito che l'obiettivo iniziale dell'eradicazione totale

secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché occorre altresì che risulti lesa, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo. Per quanto concerne gli interessi legittimi oppositivi, potrà ravvisarsi danno ingiusto nel sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio conseguente all'illegittimo esercizio del potere. Così confermando, nel risultato al quale si perviene, il precedente orientamento, qualora il detto interesse sia tutelato nelle forme del diritto soggettivo, ma ampliandone la portata nell'ipotesi in cui siffatta forma di tutela piena non sia ravvisabile e tuttavia l'interesse risulti giuridicamente rilevante nei sensi suindicati. Circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente. Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta". Il testo integrale della sentenza è disponibile su Onelegale online.

del batterio è divenuto presto impraticabile a causa della vastità del contagio già in atto. Di conseguenza, l'Amministrazione ha dovuto rimodulare le proprie strategie passando a misure di contenimento volte a proteggere i territori non ancora infetti, operando in piena sintonia con le determinazioni della stessa Commissione Europea.

Sotto il profilo della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, il T.A.R. ha ribadito che, affinché sorga l'obbligo di risarcimento a seguito dell'esercizio di funzioni pubbliche discrezionali³², occorre dimostrare non solo l'esistenza del danno ma anche una violazione grave, negligente e palese di regole di condotta chiare e univoche³³. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., inoltre, ai fini del risarcimento danni da illegittimo esercizio del potere amministrativo il ricorrente non avrebbe provato l'effettiva esistenza e l'entità del danno³⁴ nonché il nesso causale.

³² Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, sentenza, n. 6268, 13.09.2021, in cui è stato affermato: "Il riconoscimento della risarcibilità della perdita di 'chance', come è noto, è frutto di una lenta evoluzione interpretativa. Si tratta, invero, di figura elaborata al fine di 'traslare' sul versante delle situazioni soggettive - e, quindi, del danno ingiusto - un problema di causalità incerta: quello cioè delle fattispecie in cui non sia stato possibile accertare, già in astratto e in termini oggettivi, se un determinato esito vantaggioso (per chi lo invoca) si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante. Per superare l'impasse dell'insuperabile deficienza cognitiva del processo eziologico, il sacrificio della 'possibilità' di conseguire il risultato finale viene fatto assurgere a bene giuridico 'autonomo'. Mentre nel diritto privato le ipotesi più ricorrenti riguardano la responsabilità medica (quando si imputa la mancata attivazione di una cura o intervento sanitario il cui esito sarebbe stato tuttavia incerto), nel campo del diritto amministrativo la lesione della 'chance' viene invocata per riconoscere uno sbocco di tutela (sia pure per equivalente) a quelle delle aspettative andate 'irrimediabilmente' deluse a seguito dell'illegittimo espletamento (ovvero del mancato espletamento) di un procedimento amministrativo. La fattispecie presa in considerazione è quella in cui il vizio accertato dal giudice amministrativo consiste nella violazione di una norma di diritto pubblico che - non ricomprendendo nel suo raggio di protezione l'interesse materiale - assicura all'istante soltanto la possibilità di conseguire il bene finale. L'"ingiustizia" del nocimento assume ad oggetto soltanto il 'quid' giuridico, minore ma autonomo, consistente nella spettanza attuale di una mera possibilità. Nella moderna economia di mercato, del resto, anche la diminuzione di probabilità di eventi patrimoniali favorevoli può rilevare come perdita patrimoniale, non solo i danni fisici intesi come distruzione di ricchezza tangibile [...] La 'chance' prospetta invece, come si è detto, un'ipotesi - assai ricorrente nel diritto amministrativo - di danno solo 'ipotetico', in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato. Pur essendo certa la contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità, non ne è conoscibile l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale. Poiché l'esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all'interessato il controvalore della mera possibilità - già presente nel suo patrimonio - di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l'an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento del nesso causale tra la condotta anti-giuridica e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità. La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l'esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il 'valore' economico della stessa, in sede di liquidazione del 'quantum' risarcibile. Con l'avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo [...] Al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'"ingiustizia", la 'chance' perduta sia 'seria'. A tal fine: da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; sotto altro profilo, al fine di non riconoscere valore giuridico a 'chance' del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate. Al fine poi di scongiurare azioni bagatellari o emulative, il giudice dovrà disconoscere l'esistenza di un 'danno risarcibile' (1223 c.c.) nel caso in cui le probabilità perdute si attestino ad un livello del tutto infimo [...] Va poi precisato che, a fronte del nocimento delle 'possibilità attuative' rimaste inesprese a causa del comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, il sistema di giustizia amministrativa appronta in via principale la tutela specifica. La priorità del tratto conformativo del giudicato di annullamento rispetto alla tutela risarcitoria (con la conseguenza che l'interessato non può tralasciare di impugnare l'esito negativo del procedimento), consegue al fatto che la tecnica risarcitoria della chance presuppone una situazione di fatto immodificabile, che abbia definitivamente precluso all'interessato la possibilità di conseguire il risultato favorevole cui aspirava. Solo qualora il procedimento amministrativo dichiarato illegittimo non sia in alcun modo 'ripetibile' - neppure virtualmente (stante i limiti posti alla cognizione giudiziale), come invece resta possibile in caso di attività vincolata, nel qual caso può essere richiesto soltanto il risarcimento del controvalore del risultato sperato - il giudizio di ingiustizia può assumere ad oggetto la perdita della possibilità di un vantaggio".

³³ Per approfondire la risarcibilità degli interessi legittimi, si consulti A. CIAFARDONI, Il problema dei modelli di responsabilità: considerazioni sulla natura del risarcimento del danno per lesioni di interessi legittimi, in *Pa Persona e Amministrazione*, volume 14, fascicolo 1, pp. 607-630.

³⁴ In ordine all'ingiustizia del danno, particolarmente chiara è l'affermazione contenuta in Cons. Stato, sez. V, sentenza, n. 7094, 20.08.2025, secondo cui: "[...] il danno è qualificabile come ingiusto, requisito che si realizza quando [...] lo stesso provvedimento abbia inciso sul bene della vita sotteso all'interesse legittimo leso". In ordine all'individuazione del bene della vita, il problema è stato sollevato anche da L. FERRARA, L'incompiuta civilizzazione del processo amministrativo dieci anni dopo l'approvazione del nuovo codice, in *Munus*, 2020: "Riconosciuto (almeno a parole, tanto in dottrina che in giurisprudenza) che il codice ha posto al centro (a oggetto) del giudizio (non il provvedimento, non il potere amministrativo, ma) la situazione giuridica soggettiva, non può non avvertirsi che le più grandi incertezze interpretative si collocano proprio qui, intorno alla figura dell'interesse legittimo: a monte del processo, ma anche a valle della disciplina delle azioni, che contribuisce in modo consistente a forgiarne la natura e il contenuto. Gravi problemi concernono l'individuazione del bene della vita protetto dall'interesse legittimo pretensivo (nella sua acclarata, sempre almeno a parole, configurazione sostanziale), sottoposto alla fondamentale alternativa tra l'«interesse positivo a ottenere il provvedimento» (il c.d. bene della vita finale) e «la possibilità di conseguire il bene finale» (o «la chance di ottenere la soddisfazione della pretesa sostanziale»). Si tratta di una alternativa che in termini sintetici e semplificativi può essere ricondotta (è ricondotta) a quella tra la fissazione dei poli del

Nel caso di specie, trovandosi di fronte a un'emergenza del tutto nuova e priva di precedenti storici, di analogo tenore e rilevanza economica e sociale in Europa, l'azione amministrativa, secondo i giudici amministrativi, sarebbe rimasta entro i confini della legittima discrezionalità.

A supporto di tale conclusione, la sentenza ha richiamato espressamente una importante pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea³⁵, la quale aveva ritenuto non del tutto provata la responsabilità del Governo italiano per le conseguenze derivanti dalla diffusione della Xylella Fastidiosa.

4. Considerazioni in diritto guardando al nuovo art. 41 cost.

La pronuncia del T.A.R. Puglia - Lecce, "nel rispetto della tradizione" e cioè svolgendo una rigorosa disamina applicata dei requisiti costitutivi della responsabilità civile, offre qui lo spazio per una riflessione più profonda concernente il cambio di paradigma impresso dalla riforma costituzionale del 2022.

Sebbene il Collegio si sia focalizzato sulla fotografia scientifica del periodo 2013-2015, oggi l'interprete non può prescindere dalle nuove coordinate fissate dalla Legge costituzionale n. 1/2022, che ha riscritto gli artt. 9 e 41 della Carta³⁶. Questa riscrittura, invero, rafforza le argomentazioni del T.A.R. Puglia - Lecce. Osserviamo, sperando di non subirla acriticamente, una vera e propria ridefinizione concettuale della libertà economica. Il nuovo testo dell'art. 41 eleva la tutela della salute e dell'ambiente a parametri costituzionali, ergendoli a criteri

rapporto giuridico nell'interesse legittimo e nel potere amministrativo oppure nell'interesse legittimo e nell'obbligo della pubblica amministrazione. Ma che è pure rappresentata dalla opposta concezione, dinamica o viceversa statica, dello stesso interesse legittimo. Dovrebbe, però, essere evidente che se «l'interesse si giuridizza attraverso la tutela» (se l'interesse legittimo è visto «come risultato del processo anziché come presupposto e oggetto dell'accertamento»), la civilizzazione del processo non si completa, perché non si completa quella dell'interesse legittimo, che diventa qualcosa di più e qualcosa di meno del diritto soggettivo. Questo di più è l'ottenimento di un bene che agli inizi del processo non spetta (in ragione dell'esistenza del potere amministrativo discrezionale). Il di meno è l'incapacità di garantire quello che invece spetta all'origine della vicenda processuale”.

³⁵ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, sentenza n. 443 (causa C443/18), 5 settembre 2019, che ha affermato: “[...] Pertanto, nel caso di specie, il solo fatto che il risultato cui mira la decisione di esecuzione 2015/789 modificata non sia stato raggiunto non consente alla Commissione di dedurre la violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi specifici imposti da tale decisione di esecuzione allo scopo di raggiungere detto risultato, salvo dimostrare peraltro, basandosi su prove concrete, che tale Stato membro ha effettivamente commesso una simile violazione. Orbene, se è vero che dall'esame delle prime due censure emerge che la Commissione ha dimostrato la violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi specifici previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 7, della decisione di esecuzione 2015/789 modificata e che gli elementi di prova dedotti da quest'ultima a sostegno della terza censura, in particolare la relazione di audit per il 2018, fanno emergere che tale violazione è seguita dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, tale istituzione non fornisce però il minimo elemento di prova concreto idoneo a dimostrare la violazione, da parte di tale Stato membro, degli obblighi specifici previsti all'articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, di tale decisione di esecuzione. Tuttavia, la violazione di queste ultime disposizioni concernenti le misure di eradicazione nella zona delimitata, che comprende la zona infetta e la zona cuscinetto, vertenti sia sulle piante infette che sulle piante che si trovano in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette, in particolare le piante ospiti del batterio *Xf*, quale che sia il loro stato sanitario, non può in alcun caso essere dimostrata avvalendosi degli elementi che attestano la violazione delle distinte disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 7, di detta decisione di esecuzione, riguardanti le sole piante infette nella fascia di 20 km della zona di contenimento, che si trova nella sola zona infetta e ne costituisce soltanto una parte. Ne risulta che, volendo così dedurre la violazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi specifici previsti all'articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, della decisione di esecuzione 2015/789 dalla constatazione secondo cui il batterio *Xf* non ha cessato di diffondersi dal 2013 in Puglia, la Commissione finisce col presumere l'esistenza di una simile violazione nonché quella di un nesso di causalità tra quest'ultima e la diffusione del batterio *Xf*. Orbene, in assenza di tali prove concrete della violazione di detti obblighi specifici, non si può escludere che, come ha correttamente rilevato la Repubblica italiana, la diffusione del batterio *Xf* risulti, almeno in parte, da circostanze diverse dalla violazione di detti obblighi da parte di tale Stato membro. Occorre pertanto, constatare che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica italiana abbia violato ripetutamente gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, della decisione di esecuzione 2015/789 modificata. Ne consegue che la Commissione non può neppure addebitare alla Repubblica italiana di aver commesso una violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29 e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dal momento che le censure formulate a tale proposito da detta istituzione si basano, allo stesso modo, sul solo fatto della diffusione del batterio *Xf* dal 2013 in Puglia. In simili condizioni, risulta che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica italiana sia incorsa in un costante e generale inadempimento dell'obbligo di adottare le misure necessarie per impedire la diffusione del batterio *Xf* attraverso successive e singole violazioni delle misure previste dalla decisione di esecuzione 2015/789 modificata. Pertanto, occorre respingere la terza censura. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, - avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante risultate infette da *Xf*, se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del territorio dell'Unione, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione 2015/789 modificata, e - avendo omesso di garantire, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza di *Xf* mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l'anno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 7, di tale decisione di esecuzione”.

³⁶ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (rubricata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente").

conformativi dell'iniziativa privata. In questo contesto, l'attività d'impresa³⁷ — inclusa quella agricola — cessa di essere una monade isolata per farsi carico di una responsabilità sociale e ambientale che include la gestione proattiva del rischio. Nella materia del risarcimento danni per lesione di un interesse legittimo pretensivo derivante dall'esercizio di potere amministrativo discrezionale, emerge una forte tensione: da un lato, la discrezionalità della P.A. nel gestire emergenze dove la scienza è incerta; dall'altro, l'impresa che, nel nuovo assetto costituzionale, deve integrare la sicurezza e la salvaguardia degli ecosistemi quali condizioni intrinseche della propria esistenza. La sentenza n. 1439/2025, nel negare il risarcimento per carenza dei requisiti costitutivi del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ribadisce indirettamente che il rischio d'impresa è un elemento ineliminabile.

Tuttavia, guardando al futuro, la vera sfida è comprendere che il dovere di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.)³⁸ e la tutela dell'ambiente "anche nell'interesse delle future generazioni" (art. 9 Cost.)³⁹ debbano modulare la ripartizione dei rischi tra Stato e privato. In un contesto di incertezza scientifica (come quello del periodo 2013-2015)⁴⁰, il dovere dello Stato di tutelare l'ambiente giustifica un'ampia discrezionalità nell'adozione di misure di contenimento, rendendo ancor più difficile la prova⁴¹ di una "violazione grave e palese" delle regole di condotta da parte dell'Amministrazione. In conclusione, questo contributo, ben al di là delle argomentazioni giuridiche, vorrebbe avere nelle migliori intenzioni delle implicazioni concettuali anche sul governo del rischio d'impresa. In effetti, sia che si parli di prevenzione sia che si parli di sicurezza in senso generale, un'attività economica che non integri i sistemi di sicurezza economica e monitoraggio del rischio ambientale nel proprio processo produttivo rischia di porsi fuori dal perimetro di tutela tracciato dal legislatore costituzionale. Il dovere di solidarietà economica e sociale impone all'impresa una "gestione consapevole", in cui il professionista e l'imprenditore collaborano per individuare soluzioni tecniche che garantiscano la salvaguardia dell'ecosistema, anche nell'interesse delle future generazioni.

Sotto il profilo del contenzioso in esame, quanto sinora affermato significa che la pretesa risarcitoria del privato contro la P.A. deve oggi confrontarsi con un'auto-responsabilità più elevata. Se la tutela dell'ambiente è un valore primario, la mancata adozione di modelli organizzativi orientati alla resilienza e alla prevenzione del rischio sposta l'onere della "cura" anche in capo al titolare dell'attività⁴². In sostanza, l'auto-responsabilità

³⁷ Sia consentito rinviare ad un precedente scritto dell'autore: T. INVIDIA, Una nuova frontiera della sicurezza antincendio a costituzione (in)variata. Dalla prevenzione "formale" al governo del rischio. La prevenzione antincendio nella libertà d'impresa dopo la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in *Agricoltura, Federazione Italiana dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (FIDAF)*, 27.03.2026. Link: [https://www.fidaf.it/maglie-le-26-marzo-2026-convegno-la-prevenzione-incendi-considerazioni/Consultato l'01.04.2026](https://www.fidaf.it/maglie-le-26-marzo-2026-convegno-la-prevenzione-incendi-considerazioni/Consultato%20l%2701.04.2026).

³⁸ "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

³⁹ "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

⁴⁰ Sebbene nel testo della sentenza n. 1439/2025 non sia mai citata, l'ipotesi dello scrivente è che il potere amministrativo sia da ricondurre, nel caso specifico, nei meandri della discrezionalità tecnica.

⁴¹ Sul metodo acquisitivo e i suoi limiti nel processo amministrativo, si consulti L. FERRARA, cit.: "Quanto al metodo acquisitivo, di cui dottrina e giurisprudenza confermano in generale l'esistenza alla stregua delle clausole sui poteri officiosi del giudice contenute nel codice, non manca invero chi, piuttosto che criticare la "continuità con il passato", ha cercato di dimostrare che «nel processo amministrativo il metodo acquisitivo reca un assetto dell'istruttoria che in definitiva è analogo a quello che si riscontra nel processo civile, e segnatamente in alcuni dei riti civili speciali» (ricordando, in specie, la salvezza dei numerosi casi di poteri officiosi per opera dell'art. 115 c.p.c., nonché il ribaltamento del principio dispositivo, rinvenibile nel secondo comma dell'art. 421 c.p.c.). Non manca, però, il punto dolente. Non si deve, infatti, dimenticare che il metodo acquisitivo, che trova nel processo amministrativo una giustificazione nell'"asimmetria informativa" in cui versa la parte privata nei confronti della parte pubblica, «finisce per avvantaggiare ingiustificatamente» quest'ultima nella sua applicazione concreta: ne è, per esempio, testimonianza l'ammissione officiosa di mezzi di prova disposta per ovviare al supposto deficit cognitorio innescato dalla mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione. La formula di cui all'art. 64 c.p.a., che attribuisce alle parti «l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità» dovrebbe spingere, invece, a escludere il potere del giudice di acquisizione di quegli elementi di prova che la p.a. avrebbe potuto introdurre se si fosse costituita e se avesse partecipato attivamente al giudizio; l'anzidetta formula, più in generale, porta a negare che i poteri istruttori conferiti dalla legge al giudice possano sopperire a carenze probatorie che sono imputabili alle parti. Ad apparire "un retaggio del passato" e a suscitare «più di un dubbio di ordine costituzionale» è, infine, l'art. 63, c. 5, c.p.a., che esclude l'interrogatorio formale e il giuramento dai mezzi di prova esperibili. Come pure un "non senso" è «la limitazione della testimonianza alla forma scritta»".

⁴² Sul punto, questo indirizzo è ora condiviso anche dal Legislatore, che con l'art. 1, comma 101, l. 30 dicembre 2023, n. 213 (rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026") ha stabilito: "Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti

dell'impresa trova la sua declinazione pragmatica nell'adesione ai sistemi di gestione del rischio agevolati. L'imprenditore che non trasferisce il rischio al mercato assicurativo o ai fondi mutualistici accetta deliberatamente che il rischio rimanga all'interno del proprio perimetro aziendale, nei casi più gravi dovendosi escludere la possibilità di invocare la solidarietà statale post-evento quale diritto risarcitorio⁴³. Difatti, è necessario distinguere tra rischi standardizzati (eventi atmosferici), per i quali lo Stato interviene non più come soccorritore ma come co-finanziatore dei premi assicurativi, e rischi emergenti (fitopatie da quarantena). In questo secondo caso, la gestione consapevole dell'imprenditore consiste nel monitoraggio e nella collaborazione attiva con i servizi fitosanitari, poiché la carenza di strumenti assicurativi specifici rende la prevenzione tecnica l'unica forma di resilienza tutelata.

assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso". Lo stesso testo normativo è particolarmente chiaro, al comma 111, nell'escludere le imprese agricole dall'obbligo assicurativo generale e prevedendo un regime fortemente agevolato, affermando che "Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

⁴³ Cfr. art. 42, comma 2, cost.: "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti".